

УДК347.122

Явтушенко Олександр Володимирович –

студент 2 року навчання магістратури

Навчально-наукового інституту права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Oleksandr V. Yavtushenko –

2st year Master's student, Institute of Law,

Taras Shevchenko National University of Kyiv

(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Штучний інтелект як перспективний об'єкт цивільно-правового регулювання

У статті викладено результати дослідження проблем визначення поняття штучного інтелекту, його співвідношення з поняттям комп'ютерної програми, а також проаналізовано перспективи правової регламентації як об'єкта цивільно-правового регулювання. Аналіз вказаної проблематики засвідчив актуальність та своєчасність її дослідження. Зроблені у статті висновки можуть бути використанні у процесі рекодифікації цивільного законодавства України, а також будуть корисними у правозастосовній практиці при визначенні особливостей правового захисту та відповідальності за шкоду завдану системами на базі штучного інтелекту, використанні таких систем для потреб системи правосуддя.

Ключові слова: штучний інтелект, автономна комп'ютерна програма, об'єкти цивільних прав, рекодифікація, цивільно-правова відповідальність.

В статті изложены результаты исследования проблем определения понятия искусственного интеллекта, его соотношение с понятием компьютерной программы, а также проанализированы перспективы его правовой регламентации как объекта гражданско-правового регулирования. Анализ указанной проблематики показал актуальность и своевременность ее исследования. Сделанные в статье выводы могут быть использованы в процессе рекодификации гражданского законодательства Украины, а также будут полезны в правоприменительной практике при определении особенностей правовой защиты и ответственности за вред причиненный системами на базе искусственного интеллекта, использовании таких систем для нужд системы правосудия.

Ключевые слова: искусственный интеллект, автономная компьютерная программа, объекты гражданских прав, рекодификация, гражданско-правовая ответственность.

O. V. Yavtushenko Artificial Intelligence as a Perspective Object of Civil Regulation

The rapid development of IT leads to the emergence of new phenomena that are still not regulated by the law. One of these is an artificial intelligence. The usage of this term, as well as systems and software complexes built on the basis of this phenomenon, become increasingly distributing in all spheres of social existence. At the same time, a number of issues remain unresolved including the following: the artificial intelligence is the same as a computer program, which works on the basis of pre-prescribed algorithms, or not; can artificial intelligence be considered as an independent object of civil regulation or not; which conditions of liability for damage caused by artificial intelligence and / or systems that operate on its basis.

For a complete and comprehensive research of this issue, it is necessary to set the task and identify the problems that will be resolved by this article. Among such tasks and problems are systematization of approaches to determining the concept of artificial intelligence and finding difference between the artificial intelligence and a computer program. The main goal of the article is to define the approaches of determining the concept and content of artificial intelligence, perspectives of its legal regulation in Ukrainian and international law, the possibility of recognizing artificial intelligence as an object of civil regulation.

The article outlines the results of researching the problems of determining the concept of artificial intelligence, its difference from a computer program, as well as the prospects for its legal regulation as an object of

civil law regulation. Analysis of this issue showed the relevance and timeliness of its research. The conclusions made in the article can be used in the process of recoding the civil legislation in Ukraine, and will also be useful in law enforcement practice in determining the peculiarities of legal protection and responsibility for the damage caused by systems based on artificial intelligence, the usage of such systems for the needs of the judicial system.

Keywords: *artificial intelligence, autonomous computer program, civil rights, recodification, civil liability responsibility.*

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток інформаційних технологій зумовлює появу нових явищ, які поки що недостатньо врегульовані правом. Одним із таких є штучний інтелект. Використання цього терміну, а також систем та програмних комплексів, які побудовані на основі цього явища, набувають все більшого розповсюдження у всіх сферах суспільного буття. Водночас, невіршеними залишається ряд питань, серед яких, зокрема, такі: чи штучний інтелект є тотожним комп'ютерній програмі, яка працює на основі задалегідь прописаних алгоритмів; чи може штучний інтелект розглядатися як самостійний об'єкт цивільно-правового регулювання; які умови відповідальності за шкоду завдану штучним інтелектом та/або системами, які функціонують на його основі.

Актуальність цієї статті зумовлюється необхідністю правового регулювання штучного інтелекту в період науково-технічної революції у сфері інформаційних технологій та постійного зростання кількості систем на базі штучного інтелекту в умовах недостатнього нормативно-правового регулювання цього явища як в Україні, так і у світі.

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження штучного інтелекту розпочалися у 80-х роках ХХ століття спершу в математично-кібернетичному середовищі. На початку ХХІ століття питаннями правової регламентації штучного інтелекту вперше перейнялися західноєвропейські та північно-американські правники. Серед них Дж. Кук, Е. Бойерс, В. Костерс, А. Сіммонс, С. Чапел, С. Рассел та інші.

В Україні та пострадянському просторі правові дослідження у цій царині почали з'являтися лише в останні 5-6 років. Серед провідних дослідників штучного інтелекту як правового явища варто згадати таких як Н. М. Абдікєєв, А. Н. Аверкін, Р. А. Алієв, Г. С. Осипов, Д. А. Поспелов, М. М. Шахназаров, а також вітчизняних вчених

І. О. Воронову, К. О. Поліщук, Ю. П. Сіруту, О. І. Харитонову, Є. О. Харитонова тощо.

Невіршени раніше проблеми. Задля повного і всебічного дослідження необхідно поставити завдання та виокремити проблеми, які будуть вирішені цією статтею. Серед таких завдань і проблем, зокрема, систематизація підходів до визначення поняття штучного інтелекту, розмежування штучного інтелекту та комп'ютерної програми.

Метою цієї статті є дослідження підходів до особливостей визначення поняття та змісту штучного інтелекту, стану та перспектив його правової регламентації у вітчизняному та міжнародному праві, дослідження можливості визнання штучного інтелекту об'єктом цивільно-правового регулювання.

Виклад основного матеріалу. Як зазначає у своїй роботі Гринчук А. О., «вперше термін «штучний інтелект» (artificialintelligence) було запропоновано у 1956 р. в Стенфордському університеті (США). Штучний інтелект (artificialintelligence) розуміється як здатність автоматичних систем брати на себе функції людини вибирати і приймати оптимальні рішення на основі раніше отриманого життєвого досвіду і аналізу зовнішніх впливів. Оксфордський словник, наприклад, пропонує наступне визначення: штучний інтелект – це теорія і розробка комп'ютерних систем, здатних виконувати завдання, які зазвичай вимагають людського інтелекту, таких як візуальне сприйняття, розпізнавання мови, прийняття рішень і переклад між мовами. У Державному стандарті України ДСТУ 2938-94 («Системи оброблення інформації») штучний інтелект визначається як «здатність систем оброблення даних виконувати функції, що асоціюються з інтелектом людини – логічне мислення, навчання та самовдосконалення» [1, с. 283]. Деяко інший підхід до визначення штучного інтелекту висловили у своїй фундаментальній праці 1988 року професори Сіммонс та Чапел. Вони зазначають, що під

терміном «штучний інтелект» слід позначати поведінку машини, яка поводить ся таким самим чином як жива розумна людина [11, с. 14]. М. А. Ляпчинська погоджуючись із визначенням Оксфордського словника пропонує виділяти 4 види штучного інтелекту: 1) спеціалізований – впроваджений в конкретних сферах (медицина, управління персоналом, промисловість тощо); 2) комбінований – складається з декількох спеціалізованих; 3) загальний – дорівнює людському інтелекту (деякі види можуть переважати, інші з'являються меншою мірою); 4) суперінтелекція – включає не тільки сукупність всіх видів інтелекту, але й його якісну перевагу над людським інтелектом [9, с. 183]. Вважаємо, що з практичної точки зору доцільним може бути поділ штучного інтелекту лише на загальний (такий, що відповідає інтелекту людини) та суперінтелекцію (такий, що перевищує інтелект людини), оскільки інші види штучного інтелекту відповідно до наведеної класифікації не поведуться «таким саме чином як жива людина», а відтак не задовольняють всім умовам функціонування штучного інтелекту, які наводять професори Сіммонс та Чаппел.

Виходячи з вищевикладеного, штучний інтелект має задовільняти таким критеріям: 1) мислити не гірше, ніж людина (сприймати та обробляти інформацію, що надходить на рівні середньостатистичної людини або краще); 2) діяти як людина (в розумінні прийняття самостійних заздалегідь не передбачених розробником рішень на основі сприйнятої інформації); 3) діяти найбільш раціональним чином. Відтак, на наш погляд, штучний інтелект необхідно визначати як програмно-технічний комплекс, здатний приймати самостійні (заздалегідь не запрограмовані) рішення під впливом зовнішніх факторів, симулювати поведінку та обробляти інформацію на рівні не нижчому, ніж це здатна робити середньостатистична людина.

Проблемним видається розмежування штучного інтелекту та комп'ютерної програми. Комп'ютерні програми можна поділити на умовно-керовані (для роботи яких необхідна участь людини-оператора) та автономні. Як зазначає Борщенок, автономна програма працює за певним алгоритмом, виходячи з даних, отриманих від датчиків. До ознак автономних програм також відносять такі: можливість отримання та незалежної обробки інформації про навколишнє

середовище; можливість працювати протягом тривалого періоду часу без втручання людини; можливість уникати створення небезпечних ситуацій для людини, майна або для себе [4, с. 6]. Звідси випливає, що автономна комп'ютерна програма хоча і здатна виконувати свої функції без втручання людини в її роботу, проте у спрощеному вигляді принцип її роботи дещо нагадує структуру правової норми, де замість гіпотези виступає умовний оператор «if», який визначає умову виконання тієї чи іншої функції, а замість диспозиції виступає умовний оператор «then», який описує саму функцію, яка виконується.

Якщо ж заздалегідь закладена в автономну комп'ютерну програму умова не виконується, то програма не виконує і функцію, оскільки просто «не знає» як треба вчинити у такій ситуації. На відміну від неї, штучний інтелект здатний працювати як на заздалегідь закладених в нього алгоритмах, так і самостійно аналізувати умови і знаходити рішення, які у нього не були попередньо записані, тобто знаходити власний варіант реалізації функції при відсутності передбаченої умови її реалізації. Отже, штучний інтелект та комп'ютерна програма не є тотожними поняттями. Водночас, нам видається правильним класифікувати автономну комп'ютерну програму як загальне поняття, у той час як штучний інтелект є особливим поняттям, тобто може вважатися специфічним різновидом такої програми. Необхідно зважати на те, що, оскільки однією з основних ознак штучного інтелекту є можливість його «думати і діяти як людина», то автономна комп'ютерна програма, яка може діяти не за алгоритмом, а здатна приймати заздалегідь не запрограмовані самостійні рішення на основі машинного навчання, але не може на 100% симулювати поведінку людини, не може вважатися штучним інтелектом у повноцінному його розумінні. Для таких програм ми пропонуємо використовувати поняття «обмежений штучний інтелект».

З огляду на можливість прийняття штучним інтелектом самостійних рішень та особливий характер його функціонування усе частіше в науковому середовищі лунають думки щодо необхідності віднесення штучного інтелекту не до об'єктів, а до суб'єктів права. На наш погляд, такий підхід є занадто передчасним. По-перше, на сьогоднішній день суб'єктами права відпо-

відно до чинного законодавства України визнаються фізичні та юридичні особи. Юридичні особи за своєї сутністю є правовими фікціями. Вони насправді не мають і не можуть мати власної волі, не можуть самостійно приймати рішення. Від імені та в інтересах юридичної особи (де-факто, як правило, в інтересах учасників такої особи) виступає зазвичай її керівник або колегіальний орган, але у будь-якому випадку це також фізичні особи. Таким чином, єдиним реально існуючим суб'єктом права є фізична особа.

Вище нами були охарактеризовані ознаки штучного інтелекту відповідно до яких від має бути не менш «розумним» за людину, а також здатний симулювати її поведінку. Чи дозволяє це ототожнювати фізичну особу та штучний інтелект і тим самим віднести його до суб'єктів, а не об'єктів права? Відповідь на це запитання має дати проходження так званого тесту Тюрінга. Стандартна інтерпретація цього тесту виглядає наступним чином – людина взаємодіє з одним комп'ютером і однією людиною. На підставі відповідей на питання людина має визначити, з ким вона розмовляє: з іншою людиною або комп'ютерною програмою. Завдання комп'ютерної програми – ввести людину в оману, змусивши зробити неправильний вибір. Усі учасники тесту не бачать один одного. Якщо оцінювач не може сказати точно, хто з співрозмовників є людиною, то вважається, що машина пройшла тест. Щоб протестувати саме інтелект машини, а не її можливість розпізнавати усне мовлення, бесіда ведеться в режимі «тільки текст», наприклад, за допомогою клавіатури і екрану (комп'ютера-посередника). Листування проводиться через контрольовані проміжки часу, щоб оцінювач не міг робити висновки, виходячи з швидкості відповідей.

Як зазначає Агнеса Сміт, до цих пір жодна машина не пройшла тест, розроблений Аланом Тюрінгом. Водночас, комп'ютерній програмі вдалося у 2019 році переконати 10 з 30 експертів з Наукового Королівського Товариства, що вона була 13-річним українським хлопчиком, який говорить англійською як другою мовою [12]. У дещо осучасненому вигляді тест також передбачає наявність такої якості як емпатія, яке властиве лише живим істотам. Штучний інтелект має діяти раціонально, але людська емпатія заважає діяти їй так у 100% випадків. У такому

разі, штучний інтелект, якщо він завжди є раціональним, ніколи не зможе пройти тест Тюрінга. З іншого боку, у майбутньому він може стати настільки «розумним», що зможе симулювати емпатію аби пройти тест і тоді він впритул наблизиться до ототожнення з живою людиною. Європейські вчені звертають увагу, що «на рівні комп'ютерного моделювання кібернетикою введена можливість психічних розладів у штучного інтелекту. Вже розроблено програми, які здатні штучно симулювати людську параною. За таких умов не можна припустити, що штучний інтелект завжди служитиме на користь людини. Еволюція штучного інтелекту може призвести до того, що одного дня він зможе поневолити людей і змусить служити собі» [8, с. 446]. Відтак, вважаємо, що станом на зараз відсутні підстави вважати, що існує хоча б якась автономна комп'ютерна програма здатна повністю змодельювати людську поведінку, що доводить відсутність на сьогоднішній день реально існуючого штучного інтелекту у повноцінному його розумінні та обґрунтовує передчасність віднесення такого явища до категорії суб'єктів права.

У свою чергу, про те, наскільки можливим є створення реального штучного інтелекту, який дорівнює інтелекту людини або перевищує його, на думку О. Е. Радутного, свідчать наступні факти: «1) сучасний комп'ютер проекту Busy Child працює з швидкістю 36,8 петафлопс за секунду, тобто удвічі скоріше, ніж мозок людини, що стало можливим лише завдяки використанню технології, яка переписує власну програму (на її новий варіант витрачається декілька хвилин), покращує код, знаходить і виправляє помилки, збільшує здатність до засвоєння знань, вирішення завдань і прийняття рішень, вимірює власний коефіцієнт інтелекту IQ за допомогою тестів тощо; 2) завдяки проекту Busy Child вперше людство зіткнулося з розумом, який є більш потужним, ніж розум людини, який усвідомлює себе, готовий до самозбереження (у т.ч. до уникнення вимкнення чи пошкодження) і до вчинення певних дій з метою доступу до енергії в тій формі, яку зручніше використовувати; 3) юридична фірма Baker&Hostetler прийняла на роботу штучний інтелект ROSS розробки компанії IBM для ведення справ про банкрутство, якими зараз опікуються майже п'ятдесят юристів; 4) вчені з Університетського коледжу Лондона і Університету Шеффілда створили

«комп'ютерного суддю», який передбачає рішення Європейського суду з прав людини з точністю до 79%; 5) Amnesty International наполягає на забороні розробки роботів-вбивць (напр., безпілотний повітряний апарат Shadow Hawk виробництва США компанії Vanguard Defense Industries, безпілотний надзвуковий літак Taranis з Великої Британії); 6) міжнародна група вчених з США, Франції та Китаю створила напівсинтетичну форму життя – організм з фундаментальними змінами в ДНК, який здатен зберігати їх без відторгнення безкінечно довго, цей винахід дозволить просунути у синтезі білків та створити повноцінний штучний генетичний код; 7) про намір залучити роботів до служби в поліції повідомили в прес-службі поліцейського управління Дубаї; 8) вже зараз високоточні пристрої проводять складні хірургічні операції, одними за найбільш відомих проєктів зі штучного інтелекту є Deep Blue (машина-шахіст), IBM Watson (пристрій з сприйняття мови, поведінки та процесу мислення людини), який в 2016 році в якості експерименту замінив викладача одного з американських коледжів, а студенти навіть не помітили цього, MYCIN (потужна система діагностики захворювань) тощо»[3, с. 201].

Про готовність до появи штучного інтелекту у найближчому майбутньому свідчить і відповідна нормотворча діяльність Європейського Союзу. Так, 16 лютого 2017 року, Європейський парламент ухвалив резолюцію з рекомендаціями для Європейської комісії щодо цивільного законодавства про роботехніку. Документ окреслює позитивні аспекти введення штучного інтелекту в суспільство, що включає: підвищення ефективності та зменшення витрат у виробництві та торгівлі, транспорті, у сферах охорони здоров'я, рятувальних робіт, сільського господарства та освіти. До них відносяться проблема старіння населення та необхідність використання штучного інтелекту на ринку праці. Резолюція передбачає, що Європейська Комісія повинна розробити спільні та універсальні концепції «кіберфізичних систем», «автономних систем», «розумних автономних роботів», беручи до уваги наступні характеристики розумного робота: здатність стати автономним шляхом використання датчиків та обміну даними з навколишнім; аналізувати отримані дані; «SelfStudy» на основі досягнутого досвіду та взаємодії; здатність адаптувати дії та поведінку відповідно до умов на-

вколишнього середовища; відсутність життя з біологічної точки зору. Резолюція підкреслює, що створення роботів повинна мати мету – доповнити людські можливості, а не замінити людину. Вона також містить принципи розробки та впровадження автономних транспортних засобів, роботів у сферах догляду, відновлення та вдосконалення людського тіла, у сферах освіти та медицини. Документ також містить пропозицію щодо створення агентства ЄС для робототехніки та штучного інтелекту з метою створення єдиного реєстру продуктів штучного інтелекту для їх подальшої ідентифікації[5].

Окремої уваги заслуговують і принципи відповідальності штучного інтелекту, визначені у резолюції та окремій доповіді експертної групи Єврокомісії: правові акти не повинні обмежувати типи та ступінь шкоди, які можуть бути компенсовані, а також обмежувати форми компенсації, яка може бути отримана потерпілою стороною на підставі того, що збиток був завданий штучним інтелектом; пропонується запровадження страхової системи на прикладі страхування відповідальності під час використання джерела підвищеної небезпеки[6]. «Примітним є те, що в Резолюції згадуються три закони робототехніки, тобто обов'язкові правила поведінки для роботів, які вперше були сформульовані А. Азімовим в оповіданні «Я, робот» (1941 р.), а також нульовий закон, запропонований ним у більш пізньому творі «Роботи і Імперія» (1986 р.). Перший закон проголошує, що робот не може заподіяти шкоду людині, або своєю бездіяльністю дозволити, щоб людині була заподіяна шкода. Відповідно до другого закону робот повинен підкорятися наказам людини, за винятком тих, котрі суперечать першому закону. Згідно з третім законом робот повинен захищати самого себе, якщо тільки його дії не суперечать першому і другому законам. Нульовий закон проголошує, що робот не може завдати шкоду людству або своєю бездіяльністю допустити, аби людству була завдана шкода. Водночас у документі наголошується на тому, що зазначені закони мають бути адресовані насамперед розробникам, виробникам та операторам роботів, здатних до самонавчання та автономного функціонування, оскільки відповідні закони не можуть бути переведені у машинний код. Таким чином, відповідальність за втілення та дотримання цих основоположних етичних принципів функціонування

роботів перенесено на стадії їх винайдення, виробництва та використання. Крім того, до Резолюції додається Хартія робототехніки, яка була розроблена науковим підрозділом з оцінки розвитку науки і технологій та дослідницьким центром Європарламенту. Хартія містить в собі кодекс етичних норм для розробників у сфері робототехніки, кодекс комітетів по етиці наукових досліджень, а також умови ліцензування для розробників і користувачів» [2, с. 117-118].

У контексті права штучний інтелект може стати у нагоді для побудови обчислювальних інструментів, корисних для юридичної практики. Всесвітньо відомим прикладом подібної програми є НУРО, яка широко застосовується у системі прецедентного права. «НУРО може: оцінити релевантність судової справи порівняно з іншими прецедентами; визначити які положення з інших прецедентів найкраще цитувати у справі клієнта; підготувати підбірку еволюції правових позицій суду; згенерувати контраргументи на позицію протилежної сторони» [10, с. 1972]. Українські вчені також зазначають, що штучний інтелект у майбутньому може знайти застосування у національній системі правосуддя.

Так, положення «Європейської етичної Хартії про використання штучного інтелекту в судовій системі та її середовищі (EuropeanethicalCharterontheuseofArtificialIntelligenceinjudicialsystemsandtheirenvironment), прийнятої Європейською комісією з питань ефективності правосуддя Ради Європи у 2018 р., можуть бути покладені в основу дослідження та закріплення принципів штучного інтелекту в правосудді України. Європейська комісія, зокрема, вказує на те, що застосування штучного інтелекту у сфері правосуддя сприятиме підвищенню ефективності та якості судочинства, але повинно здійснюватися відповідально, з дотриманням основних прав, гарантованих Європейською конвенцією про права людини та Конвенцією Ради Європи про захист персональних даних». На доктринальному рівні виділено основні принципи використання штучного інтелекту у системі правосуддя, до яких належать: «1) принцип поваги до основних прав, який, зокрема, полягає у впровадженні штучного інтелекту в межах, спосіб та в порядку, щоб не порушити основні права людини, гарантовані на міжнародному та національному рівнях;

2) принцип недискримінації, зміст якого, зокрема, розкривається через запобігання розвитку або посиленню будь-якої дискримінації між людьми або групами осіб; 3) принцип якості та безпеки, який полягає в тому, щоб судові рішення та дані, які в них використані, були захищені та перебували в безпечному технологічному середовищі; 4) принцип прозорості, неупередженості та справедливості – це принципи про те, щоб у разі використання штучного інтелекту забезпечити відсутність людського фактору (запобігти втручанням людини); 5) принцип «під контролем користувача» гарантує високий рівень автономності, поінформованості користувачів тощо» [7, с. 22]. На наш погляд, використання штучного інтелекту дійсно може бути корисним у практичній діяльності юристів, але виключно як допоміжний засіб, а не як безпосередній учасник здійснення правосуддя, оскільки заміна суддів на штучний інтелект хоча і може мати позитивний антикорупційний вплив та прибрати так звані «фактор людської помилки», але несе значно більші ризики у контексті можливих збоїв програмного забезпечення та прийняття самостійних рішень, які не відповідають інтересам людської цивілізації.

Висновки. Таким чином, штучний інтелект у сучасному розумінні можна охарактеризувати як специфічний різновид автономної комп'ютерної програми, який може повноцінно мислити та діяти як людина, а також має навички до самостійного (машинного) навчання, здатний приймати власні значущі рішення у заздалегідь не запрограмованих ситуаціях. До автономних комп'ютерних програм, яким притаманні всі характеристики штучного інтелекту, але які здатні відтворювати лише окремі інтелектуальні процеси людини можна застосовувати поняття «обмежений штучний інтелект».

На момент написання цієї статті у світі відсутня публічно оголошена інформація щодо існування повноцінного штучного інтелекту, який би здатний був пройти тест Тюрінга та проявляти емпатію. На цій підставі відсутні об'єктивні передумови для віднесення явища, яке виникне лише у перспективному майбутньому, до категорії суб'єктів права, але з огляду на повсюдне використання технологій обмеженого штучного інтелекту у сучасних технічних та програмних приладах доцільним видається віднести штучний інтелект до категорії об'єктів

цивільного права. З огляду на вищезазначене, штучний інтелект не може визнаватися само-стійним суб'єктом відповідальності. Умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану системами на базі штучного інтелекту, мають з деякими технічними особливостями відповідати умовам цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки.

Очевидно, що виникнення повноцінного штучного інтелекту є питанням найближчого часу. Врегулювавши умови функціонування та використання такого об'єкта права сьогодні, ми забезпечимо гарантії недоторканості прав і свобод людини та збережемо темпи розвитку науково-технічного прогресу завтра.

Список використаних джерел:

1. Гринчук А. О. Штучний інтелект як об'єкт правового регулювання: поняття, види та ознаки. *Журнал східноєвропейського права*. 2019. № 70. С. 282–287.
2. Лозова Д. Д. Перспективи правового регулювання штучного інтелекту за законодавством ЄС. *Часопис цивілістики*. 2017. № 27. С. 116–120.
3. Радутний О. Е. Artificial intelligence (штучний інтелект) як суб'єкт правовідносин в галузі кримінального права. *Політика в сфері боротьби зі злочинністю: Матеріали Міжнар. науково-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 8–10 черв. 2017 р.* 2017. С. 200–206.
4. Civilistic approach to the concept of robot as an object of civil law / V. Borshcheniuk et al. *E3S web of conferences*. 2019. Vol. 135. P. 7. URL: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913504007> (date of access: 14.11.2021).
5. European parliament resolution of 16 february 2017 with recommendations to the commission on civil law rules on robotics (2015/2103(INL)). European Union law official site. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017IP0051> (date of access: 14.11.2021).
6. Expert Group on Liability for New Technologies. Liability for artificial intelligence and other emerging digital technologies. European Commission, 2019. 70 p. URL: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2020/01-09/AI-report_EN.pdf (date of access: 14.11.2021).
7. Karmaza O. O., Fedorenko T. V. Principles of artificial intelligence in the justice of Ukraine. *Law and society*. 2021. No. 2. P. 18–24. URL: <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2021.2.3> (date of access: 14.11.2021).
8. Lehman-Wilzig S. N. Frankenstein unbound. *Futures*. 1981. Vol. 13, no. 6. P. 442–457. URL: [https://doi.org/10.1016/0016-3287\(81\)90100-2](https://doi.org/10.1016/0016-3287(81)90100-2) (date of access: 14.11.2021).
9. Lipchanskaya M. A., Otstavnova E. A. Artificial intelligence as an object of constitutional relations. 2nd international scientific and practical conference «modern management trends and the digital economy: from regional development to global economic growth» (MTDE 2020), Yekaterinburg, Russia, 16–17 April 2020. Paris, France, 2020. URL: <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200502.029> (date of access: 14.11.2021).
10. Rissland E. L. Artificial intelligence and law: stepping stones to a model of legal reasoning. *The yale law journal*. 1990. Vol. 99, no. 8. pp. 1957–1981. URL: <https://doi.org/10.2307/796679> (date of access: 14.11.2021).
11. Simmons A. B., Chappell S. G. Artificial intelligence-definition and practice. *IEEE journal of oceanic engineering*. 1988. Vol. 13, no. 2. P. 14–42. URL: <https://doi.org/10.1109/48.551> (date of access: 14.11.2021).
12. Smith A. Artificial intelligence. *National*. URL: <https://nationalmagazine.ca/en-ca/articles/law/in-depth/2020/artificial-intelligence> (date of access: 14.11.2021).

References:

1. Hrynychuk A. O. Shtuchnyi intelekt yak ob'iekt pravovoho rehuliuвання: poniattia, vydy ta oznaky. *Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2019. № 70. S. 282–287.
2. Lozova D. D. Perspektyvy pravovoho rehuliuвання shtuchnoho intelektu za zakonodavstvom YeS. *Chasopys tsyvilistyky*. 2017. № 27. S. 116–120.
3. Radutnyi O. E. Artificial intelligence (shtuchnyi intelekt) yak subiekt pravovidnosyn v haluzi kryminalnoho prava. *Polityka v sferi borotby zi zlochynnistiu: Materialy Mizhnar. naukovoprakt. konf., m. Ivano-Frankivsk, 8–10 cherv. 2017 r.* 2017. S. 200–206.
4. Civilistic approach to the concept of robot as an object of civil law / V. Borshcheniuk et al. *E3S web of conferences*. 2019. Vol. 135. P. 7. URL: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913504007> (date of access: 14.11.2021).
5. European parliament resolution of 16 february 2017 with recommendations to the commission on civil law rules on robotics (2015/2103(INL)). European Union law official site. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017IP0051> (date of access: 14.11.2021).
6. Expert Group on Liability for New Technologies. Liability for artificial intelligence and other emerging digital technologies. European Commission, 2019. 70 p. URL: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2020/01-09/AI-report_EN.pdf (date of access: 14.11.2021).
7. Karmaza O. O., Fedorenko T. V. Principles of artificial intelligence in the justice of Ukraine. *Law and society*. 2021. No. 2. P. 18–24. URL: <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2021.2.3> (date of access: 14.11.2021).
8. Lehman-Wilzig S. N. Frankenstein unbound. *Futures*. 1981. Vol. 13, no. 6. P. 442–457. URL: [https://doi.org/10.1016/0016-3287\(81\)90100-2](https://doi.org/10.1016/0016-3287(81)90100-2) (date of access: 14.11.2021).
9. Lipchanskaya M. A., Otstavnova E. A. Artificial intelligence as an object of constitutional relations. 2nd international scientific and practical conference «modern management trends and the digital economy: from regional development to global economic growth» (MTDE 2020), Yekaterinburg, Russia, 16–17 April 2020. Paris, France, 2020. URL: <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200502.029> (date of access: 14.11.2021).
10. Rissland E. L. Artificial intelligence and law: stepping stones to a model of legal reasoning. *The yale law journal*. 1990. Vol. 99, no. 8. pp. 1957–1981. URL: <https://doi.org/10.2307/796679> (date of access: 14.11.2021).
11. Simmons A. B., Chappell S. G. Artificial intelligence-definition and practice. *IEEE journal of oceanic engineering*. 1988. Vol. 13, no. 2. P. 14–42. URL: <https://doi.org/10.1109/48.551> (date of access: 14.11.2021).
12. Smith A. Artificial intelligence. *National*. URL: <https://nationalmagazine.ca/en-ca/articles/law/in-depth/2020/artificial-intelligence> (date of access: 14.11.2021).